

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO'T: 62-21474

OROLBO'YI HUDUDIDA JOYLASHGAN TUZ KONLARINING NAMAKOBLARINI QAYTA ISHLAB O'ZIDA MAGNIY SAQLOVCHI BIRIKMALARNI AJRATIB OLISH USULLARI

Juginisov Berdax Bayrambay uli

Tayanch doktorant

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Tel: +99899 566 29 30

e-mail: berdakh.juginisov@gmail.com

Erkaev Aktam Ulashevich

t.f.d., professor

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi kafedrasi mudiri

Reymov Axmed Mambetkarimovich

t.f.d., prof., akademik

O'zRes FA Qoraqalpog'iston bo'limi Prezidiumi raisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438949>

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda jahon miqyosida ishlab chiqariladigan o'zida magniy saqlovchi materiallar turli xil mahsulotlar ishlab chiqarishda, neft va gazni qazib olish va qayta ishlash jarayonida, metallurgiya sanoatida, kimyo va oziq-ovqat sanoatida va boshqa sanoat tarmoqlarida keng qo'llaniladi. Tarkibida magniy saqlovchi materiallar ishlab chiqarishda xomashyoning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganish, uni ishlab chiqarishning arzon va ekologik toza texnologiyalarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu tadqiqot ishi Orolbo'yi hududida sho'r suvli natriy tuzlari asosida Orolbo'yining iqtisodiy va ekologik muammolarini hal etish imkonini beruvchi magniy saqlovchi materiallar ishlab chiqarishning energiya tejovchi integratsiyalashgan innovatsion texnologiyasini yaratishga bag'ishlangan. Karaumbet natriyli tuz konidan magniy alba olish uchun sho'r suvni (Namakob) kompleks qayta ishlash texnologiyasining innovatsion usulini ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so'zlar. Karaumbet tuz koni, Orol dengizi, kalsinatsiyalangan soda, kalsinatsiyalangan soda ishlab chiqarish zavodining chiqindisi hisoblangan distiller suyuqligi, natriy gidroksidi.

Аннотация. В настоящее время магнийсодержащие материалы, производимые по всему миру, широко используются в производстве различных изделий, в добыче и переработке нефти и газа, в металлургической промышленности, химической и пищевой промышленности, а также в других отраслях. При разработке магнийсодержащих материалов особое внимание уделяется изучению физико-химических свойств сырья и совершенствованию недорогих и экологически чистых технологий его производства. Данная научно-исследовательская работа направлена на создание энергосберегающей интегрированной инновационной технологии производства магнийсодержащих материалов на основе солей натрия в Аральском море, что позволит решить экономические и экологические проблемы Аральского региона. Она заключается в разработке инновационного метода комплексной переработки рассола (Рапы) для извлечения магния из месторождения солей натрия Караумбет

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ключевые слова. Соляная рудника Караумбет, Аральское море, кальцинированная сода, дистилляционная жидкость отходы производства кальцинированной соды, гидроксид натрия.

Abstract. Currently, magnesium-containing materials, which are produced worldwide, are widely used in the production of various products, in the extraction and processing of oil and gas, in the metallurgical industry, in the chemical and food industries, and in other industries. In the development of magnesium-containing materials, special attention is paid to studying the physicochemical properties of the raw material and improving cheap and environmentally friendly technologies for its production. This research work is aimed at creating an energy-saving integrated innovative technology for the production of magnesium-retaining materials based on brine sodium salts in the Aral Sea region, which will allow solving the economic and environmental problems of the Aral Sea region. It consists in developing an innovative method of complex brine (Salt water) recycling technology for the extraction of magnesium from the Karaumbet sodium salt deposit.

Keywords. Karaumbet salt mine, Aral Sea, soda ash, distillation liquid, waste from soda ash production, sodium hydroxide.

Kirish. Magniy karbonati asosan tabiiy minerallardan (magnezit) yoki magniy tuzlari eritmalarini (sulfat yoki xlorid) karbonatlar (kalsinatsiyalangan soda yoki ammoniy karbonat) bilan reaksiyaga kirishish orqali ishlab chiqariladi. Jarayonga ko‘ra yengil yoki og‘ir asosiy magniy karbonati olinadi. Magniy karbonatini ishlab chiqarishning asosiy bosqichlari:

Xomashyoni tayorlash, magnezit rudasi yoki magniyga boy tuzlar eritmasi (masalan, dengiz suvi yoki tuzli ko‘llar) qayta ishlanadi.

Bu tadqiqot ishi, Toshkent kimyo texnologiya instituti professorlari hamda boshqa O‘zbekiston tadqiqotchi olimlari tomonidan o‘rganilib kelinmoqda, bunda asosan magniyli birikmalarni yani magniy alba, magniy karbonatni Orol dengizi atrofida tuz konlarining namakoblari tarkibidan cho‘ktirish yo‘li bilan ajratib olish texnologiyasini ishlab chiqishga qaratilgan. [3]

Karaumbet tuz koni namakoblarining tarkibidagi sulfat va magniy ionlarini bosqichma-bosqich cho‘ktirish va tozalangan namakob ajratib olish ishning vazifasi hisoblanadi. Tadqiqotda distiller suyuqligining miqdorining o‘zgarishi sho‘r suv (namakob) desulfatsiyasi (sulfat ionlaridan tozalash) darajasiga ta’siri o‘rganildi.[2] Tajribalarda sulfat ionining miqdori distiller suyuqligi tarkibidagi kaltsiy xloridga nisbatan 80, 100 va 120% stoxiometriya oraliq‘ida hisoblandi. [4]

“Qo‘ng‘irot soda zavodi” MChJ QK ning asosiy chiqindisi hisoblangan distiller suyuqligini yig‘ish havzalarining ekologiyaga ta’siri juda katta hozirda bu chiqindilar tufayli tuproq, yer usti va yer osti suvlari, shuningdek atmosfera havosi ifloslanmoqda.

“Qo‘ng‘irot soda zavodi” MChJ QK distiller suyuqligi distillyatsiya jarayonidan so‘ng chiqindi saqlash havzasiga quyuladi. Texnologik jarayonning barqaror

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ishlashida distiller suyuqligining hosil bo‘lish miqdori – 1 tonna tayyor mahsulot olish uchun 9,08 – 10 m³ ni tashkil qiladi. Korxonaning yillik quvvati 200 000 tonnani tashkil etgani bois, kuniga ajraladigan distiller suyuqligining hajmi 5500 – 6000 m³ ni, yiliga esa 2 million m³ dan ortiq miqdorni tashkil etadi. [5]

“Qo‘ng‘irot soda zavodi” MChJ QK distiller suyuqligini saqlash havzasidan olingan namunaning tahlil natijalari (1 – jadval)

Komponent nomi	Namunaning suyuq qismi (shaffof suyuq holatda) % (og‘irlik)
Natriy xlorid NaCl	6,79
Natriy sulfat Na ₂ SO ₄	0,06
Kalsiy oksid CaO	0,11
Kalsiy karbonat CaCO ₃	0,19
Kalsiy xlorid CaCl	12,9

Karaumbet tuz konidan olingan namakobning tahlil natijalari (% og‘irlik) [1] 2 – jadval

Na Cl	Ca SO ₄	Mg SO ₄	Mg Cl ₂	H ₂ O	Suvda erimaydigan qoldiq
19,22	0,34	8,87	8,14	63,43	0,2

Materiallar va uslublar

- mavsumga qarab turli xil natriy tuzi konlaridan sho‘r suvning (namakob) kimyoviy tarkibining o‘zgarishi qonuniyatini aniqlash;

- tizimni nazariy tahlil qilish $2Na, Mg^{2+} // 2Cl^-, SO_4^{2-} - H_2O$ distiller suyuqligi va natriy karbonat yordamida sho‘r suvni desulfatsiya va magniydan tozalash jarayonining texnologik parametrlarini o‘zgarish oralig‘ini aniqlash va optimal natijani tanlab olish;

- sho‘r suvni distiller suyuqlik bilan tozalash va magniyni cho‘ktirishda hosil bo‘lgan suspenziyaning reologik xossalari va mineralogik tarkibini o‘rganish;

Tajribalarning birinchi bosqichi davomida yani namakobdan sulfat ionlarini ajratib olishda haroratga chidamli stakanga ma‘lum miqdorda sho‘r suv va distiller suyuqligi kiritildi. Kaltsiy sulfatning cho‘kishi 40⁰ C haroratdan oshganda sodir bo‘la boshladi. Suspenziya turbulent tarzda aralashtirildi. Belgilangan harorat va vaqt ichida suspenziyani aralashtirgandan so‘ng, suspenziya filtr orqali filtrlanadi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ikkinchi bosqichda, birinchi bosqichda hosil bo'lgan sulfat ionlaridan tozalangan suyuq fazaga kalsinatsiyalangan soda eritmasini ta'sir qilish orqali magniy ionlarini karbonat shaklida cho'ktirish reaksiyasi amalga oshiriladi. Cho'ktirish reaksiyasi, namakob tarkibidagi magniy

ioni natriy karbonat bilan reaksiyaga kirishib asosiy magniy karbonatini hosil qiladi.

Ishlatilish sohalari, magniy karbonati asosan tibbiyotda (antatsid va ich suruvchi), sportda (qo'l sirpanmasligi uchun kukun), hamda plastmassa va rezina sanoatida to'ldiruvchi sifatida keng qo'llaniladi.

Tadqiqot natijalari

- Karaumbet hamda orol dengizi sho'r suvlari distiller suyuqligi hamda soda eritmasi ishtirokida ikki bosqichli tozalash jarayoni uchun optimal sharoitlar aniqlandi;

- sho'r suvni SO_4^{2-} va Mg^{2+} ionlaridan turli S:Q nisbat va haroratlarda tozalashda hosil bo'lgan eritmalar va pulpaning reologik xarakteristikalarini hamda filtrlash tezligiga ta'siri aniqlandi;

- Ilmiy asoslar yaratildi va natriy tuzi konlari asosida magniy alba olishning kombinatsiyalangan innovatsion texnologiyasi ishlab chiqildi.

- Olingan magniy alba namunalari kimyoviy tahlil qilindi komponentlar tarkibi foizlarda hisoblandi, unga ko'ra CaO – 0,56 %, MgO – 47,85 % atrofida ekanligi aniqlandi.

Hulosa va tavsiyalar. Ushbu ilmiy tadqiqot natijasida distillash suyuqligi hamda sodadan Karaumbet sho'r suvlaridan sulfat va magniy ionlari uchun cho'ktiruvchi sifatida foydalanishning nazariy tahlillari va imkoniyatlari to'rt komponentli o'zaro Mg^{2+} tizimining eruvchanlik diagrammasidan foydalangan holda ko'rib chiqildi. $2Na^+//2Cl^-$, $SO_4^{2-} - H_2O$ qo'shimchani turiga va ularning molyar nisbatiga qarab natijada, Karaumbet rapasini Mg^{2+} va SO_4^{2-} ionlaridan tozalash jarayonini tahlil qilishning grafik-analitik usuli taklif qilinadi.

Magniyning cho'kishi gidroksidi muhitda paydo bo'ladi, bu natriy gidroksidi, ammoniy gidroksidi yoki ohak suti qo'shilishi bilan, shuningdek, soda-ohak usuli bilan yaratilishi mumkin. NaOH va NH_4OH eritmasi qo'shilishi bilan sho'r suvning pH qiymatining o'zgarishi tabiati aniqlandi, bu desulfatlangan sho'r suvning eritmaga nisbatini aniqlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Обессульфачивание рапы барсакельмес и караумбет дистиллерной жидкостью с получением рассола для производства кальцинированной соды и магнезиальной альбы.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Бегдуллаев А.К., Шамуратов Ш.Т., Тоиров З.К., Хожамбергенов Б. Е., Жугинисов Б.Б., Эркаев А.У., Туракулов Б.Б. “перспективы развития инновационных технологий производства неорганических веществ и материалов в условиях глобализации” (с участием зарубежных ученых) 9-10 ноября, 2023 года. Ст-32

2. Процесс определения состава караумбетских рапы и очистки от магния и технология производства магниальной альбы. Жугинисов.Б.Б., Реймов.А.М., Эркаев.А.У. международная научно-техническая конференция новые композиционные и нанокоспозиционные материалы: структура, свойства и применение 17-18 сентября 2025 г. Ст-75.

3. Физико-химические исследования процесса обессульфачивания рапы с применением отходов производства соды. Бегдуллаев Ахмет Кобейсинович, Реймов Каржаубай Даулетбаевич, Хужамбергенов Бекполат Есенгелдиевич, Жугинисов Бердах Байрамбаевич, Бибигул Кошанова Турганбаевна, Эркаев Актам Улашевич.

Журнал «Universum» технические науки. 2024 г. Май №5(122)

4. Исследование реологических свойств и минералогического состава суспензии, образующейся при очистке рапы дистиллерной жидкостью. Хужамбергенов.Б.Е., Каржаубай.Д.Р., Бердах.Б.Ж., Бибигул.Т.К., Актам.У.Э. «Перспективы развития инновационных технологий производства неорганических веществ и материалов в условиях глобализации» к 111- летию со дня рождения доктора технических наук, академика малик набиевич набиева 23-24 мая 2024 года, Ташкент, Узбекистан. Ст-231.

5. “Ammiakli usulda kalsinatsiyalangan soda ishlab chiqarishda hosil bo‘luvchi chiqindi distiller suyuqligidan tayyor mahsulot olish texnologiyasi” Kurbanova.A.A.

Monografiya Nukus “Ilimpaz” 2025 yil. 35-37-betlar.